

The background of the cover is a solid light blue color. Scattered across it are several wooden figures, each composed of a round head, a smaller round torso, and a larger rounded base. The figures are painted in various colors: blue, purple, green, and red. Some of the figures have thin, curved sticks protruding from their bases, which resemble legs or arrows. The figures are arranged in a way that suggests movement or direction.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑÓLES (2014)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2014)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabet Castillero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80866-3

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castillero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2014)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18325826>

Índice

Introducción	04
Justificación	06
Objetivos	06
Metodología	07
Resultados (Diarios Impresos)	08
Resultados (Diarios Digitales)	11
Hemeroteca	14
Referencias bibliográficas	15

Introducción

La cobertura mediática y el tratamiento de las iniciativas de *lobbying* son fundamentales para la influencia de los grupos de presión. Los medios de comunicación tienen un gran potencial para promover los objetivos de estas organizaciones, impactando la opinión pública y moldeando la percepción social sobre diversas cuestiones normativas (Mykkänen e Ikonen, 2019; Oleshchuk, 2020). Esta influencia amplifica las voces de los *lobbies* y configura el marco de debate de las políticas públicas, aumentando la visibilidad de los temas promovidos (Rowbottom, 2013; Tresch y Fischer, 2015).

En este contexto, la comunicación estratégica es vital, ya que permite abarcar diferentes elementos y agentes implicados (Ihlen et al., 2022). Gestionar y dirigir las comunicaciones facilita la creación de relaciones con legisladores, funcionarios y la ciudadanía, y juega un papel crucial en la movilización y sensibilización social (Lock y Davidson, 2024).

Esto se debe a que los grupos de presión también emplean el *grass-roots lobbying* para movilizar a los ciudadanos como defensores activos de sus causas, ejerciendo presión desde la base sobre los procesos políticos (Bergan, 2009). Esta estrategia fomenta la participación ciudadana y canaliza la energía colectiva hacia la defensa de intereses específicos, lo que les permite influir de manera significativa en los tomadores de decisiones al demostrar un respaldo amplio y genuino de la población (Hojnacki y Kimball, 1999).

En base a lo anteriormente expuesto, este informe se propone **proporcionar datos que faciliten una comprensión más profunda de la relación entre las actividades de lobbying y los medios de comunicación.**

La efectividad del *lobbying* también depende de la capacidad de los grupos de presión para adaptarse a las tecnologías emergentes y a las nuevas formas de comunicación digital. La utilización de plataformas de redes sociales, *blogs* y otras herramientas en línea permite a estos grupos alcanzar a un público más diverso, ampliando así su impacto. Las campañas en el entorno *online* pueden ser extremadamente eficaces para movilizar a los ciudadanos y generar una respuesta rápida y coordinada en apoyo a determinadas causas.

Este proceso de digitalización comunicativa no solo incrementa la eficiencia de las campañas, sino que también permite una retroalimentación inmediata y una mayor interacción con el público objetivo de las acciones **(Boulianne, 2020)**.

Como consecuencia, la formación y capacitación de los profesionales del *lobbying* han evolucionado para incluir habilidades en comunicación digital, análisis de datos y estrategias de medios sociales. Los perfiles más demandados en este campo son aquellos que combinan conocimientos en derecho, economía y técnicas avanzadas de comunicación **(Castillo-Esparcia et al., 2023)**.

Todo ello ha provocado que este campo esté siendo objeto de un creciente interés de estudio, con una notable concentración de investigaciones en el ámbito de la prensa debido a su destacado poder de influencia sobre las élites políticas. Los investigadores analizan cómo la cobertura mediática de las actividades de *lobbying* puede moldear la percepción pública y política, resaltando la importancia de los medios en la configuración del entorno político, la agenda pública y la legitimación o deslegitimación de las acciones de los grupos de presión.

Justificación

Este estudio sobre noticias relativas al *lobbying* contribuye a desentrañar las fuerzas que dan forma a la política y la sociedad. Al proporcionar herramientas para entender a los agentes influyentes y los temas preeminentes, así como analizar la evolución de las percepciones públicas, se facilita una comprensión más profunda de los procesos de influencia. Su relevancia radica en la capacidad para promover la transparencia y proporcionar un marco contextual mediático relevante sobre el tema.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2014.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2014**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL MUNDO
el Economista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
Cinco Días
Expansión
20 minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **3875 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2014 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	69	114	54	72	79	65	38	50	32	67	30	56
EL MUNDO	99	188	222	166	138	174	93	113	86	70	148	135
LA VANGUARDIA	12	6	8	5	15	10	13	12	4	11	9	10
ABC	77	111	49	60	71	69	39	66	60	44	105	146
EL CORREO	9	9	7	10	13	3	6	8	7	9	12	8
elEconomista	4	6	3	6	8	1	8	1	1	3	3	2
CincoDías	12	6	6	8	10	5	3	3	1	8	7	4
Expansión	30	20	26	15	26	2	9	9	12	29	28	29
elPeriódico	2	5	1	3	2	1	0	1	0	0	0	0
20minutos	1	1	0	10	0	0	8	0	7	0	1	7

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2014 fue febrero, con 466 publicaciones (12,02% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue septiembre con 210 (5,41% del total). El término medio de noticias mensuales es de 323.

Al examinar cada periódico de manera individual, se observan disparidades notables en la cantidad de publicaciones. El Mundo registra la cifra más elevada, con 1632 noticias, mientras que El Periódico presenta el valor más bajo, con apenas 15 noticias en el año 2014.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

La suma de las noticias en **El Mundo, ABC y El País, representan** una inmensa mayoría del total, concretamente **el 83,9%**.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

Excepto durante los meses de verano, **los valores se mantienen en torno a las 350 publicaciones al mes.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La proporción mensual es relativamente consistente en los ocho primeros diarios. Las concentraciones relativas más llamativas se producen en aquellos periódicos con menor número de noticias (El Periódico y 20 Minutos).

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

La distribución mensual de noticias considerando los datos absolutos del año 2014, refleja la concentración de los contenidos en El Mundo, ABC y El País. Asimismo, permite observar la relativa ausencia de variaciones intermensuales.

El diario El Mundo tiene los valores absolutos más altos en todos los meses, a excepción de diciembre.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **2860 noticias en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación**. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2014 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	46	52	37	49	59	40	34	26	37	51	23	30
EL MUNDO	24	26	34	23	36	19	30	27	24	41	24	40
LA VANGUARDIA	54	31	34	22	41	35	45	32	30	31	26	40
ABC	23	29	24	13	10	11	24	16	9	11	25	24
EL CORREO	4	6	3	8	3	0	1	0	2	5	8	5
elEconomista	58	75	72	90	64	60	58	64	57	63	71	89
CincoDías	11	9	9	7	10	3	2	2	1	8	10	6
Expansión	11	10	11	11	11	6	8	5	7	13	12	15
elPeriódico	10	10	8	4	7	6	2	9	4	5	11	11
20minutos	24	21	24	31	17	24	15	6	18	16	22	19

Atendiendo a la distribución temporal, **el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2014 fue diciembre, con 279 publicaciones (9,75% del total)**. Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue agosto con 187 (6,53% del total). **El término medio de noticias mensuales es de 238.**

Al analizar de forma individual los sitios web de los diarios, se observan disparidades menos pronunciadas en comparación con los diarios impresos. **El Economista encabeza la lista con 821 noticias**, siendo el valor más alto, mientras que El Correo registra la cifra más baja, con 45 noticias en 2014.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

La distribución entre los sitios web de los diarios es más equitativa. **La concentración más llamativa se observa en El Economista (28,7%).**

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La variabilidad mensual en la distribución temporal de las noticias muestra una baja fluctuación. Este patrón es similar al observado en los diarios impresos, destacándose que en este caso las diferencias son aún más reducidas.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

Se observa una distribución proporcional relativamente uniforme en los diez casos analizados, sin desequilibrios notables en ningún mes. Un ejemplo concreto de baja variabilidad específica es el mes de septiembre en Cinco Días.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

El registro más destacado en cuanto al número total de noticias corresponde a El Economista, con 821 noticias, seguido por El País con 484 noticias y La Vanguardia con 421 noticias.

En términos de distribución, como previamente señalado, se destaca una uniformidad significativa, notándose únicamente variaciones durante los meses estivales.

Hemeroteca

NOTICIAS 2014

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

elPeriódico

20minutos

Referencias

- Bergan, D. E. (2009).** Does grassroots lobbying work? A field experiment measuring the effects of an e-mail lobbying campaign on legislative behavior. *American Politics Research*, 37(2), 327-352.
- Boulianne, S. (2020).** Twenty years of digital media effects on civic and political participation. *Communication Research*, 47(7), 947-966.
- Castillo-Esparcia, A., Moreno-Cabanillas, A., & Almansa-Martinez, A. (2023).** Lobbyists in Spain: professional and academic profiles. *Social Sciences*, 12(4), 250.
- Hojnacki, M., & Kimball, D. C. (1999).** The who and how of organizations' lobbying strategies in committee. *The Journal of Politics*, 61(4), 999-1024.
- Ihlen, Ø., Lock, I., & Raknes, K. (2022).** Democracy, strategic communication and lobbying. En *Research Handbook on Strategic Communication* (pp. 166-177). Edward Elgar Publishing.
- Lock, I., & Davidson, S. (2024).** Argumentation strategies in lobbying: toward a typology. *Journal of Communication Management*, 28(2), 345-364.
- Mykkänen, M., & Ikonen, P. (2019).** Media strategies in lobbying process. A literature review on publications in 2000-2018. *Academicus International Scientific Journal*, (20), 34-50.
- Oleshchuk, P. (2020).** The instruments of modern media lobbying. *Future Human Image*, (14), 48-55.
- Rowbottom, J. (2013).** Politicians, the press and lobbying. *Journal of Media Law*, 5(2), 253-275.
- Tresch, A., & Fischer, M. (2015).** In search of political influence: Outside lobbying behaviour and media coverage of social movements, interest groups and political parties in six Western European countries. *International Political Science Review*, 36(4), 355-372.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2014)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 (PID2020-118584RB-100).

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80866-3
Málaga, España - 2026